

БИОТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Гульнозп Икрамидиновна Акбарова

Фергана 22 – школьный учитель биологии,

Магистрант 1 курса Ферганский государственный университет

Махмуджон Давыдов

заведующий кафедрой биологии и биотехнологии

Ферганский государственный университет

Аннотация: В настоящее время спрос на лекарственные растения возрастает. Поэтому изучение лекарственных растений, их Важно знать эффективность болезней, готовить от них лекарства является одной из тем. В этой статье выращивание лекарственных растений, влияние лекарственных растений на болезни и их использование в медицине была дана последняя информация о подготовке.

Ключевые слова: Лекарственные растения, алкалоиды, лист, цветок, плод, семя, гликозид, воздуха.

Мировой рынок биотехнологий и его медицинская составляющая стремительно растут. Еще несколько лет назад прогнозная динамика его объемов оценивалась в 6 млрд. долл. в 2010 г. и 10 млрд. долл. в 2015г. В действительности же доходы биотехнологических компаний уже в 2001 г. 5 составили около 28 млрд. долл. и, по некоторым прогнозам, их ежегодный рост последующие три-пять лет должен был составить 15–20 %, а ближе к 2010 г. – не менее 30%. Реально мировой рынок производства биотехнологической продукции в 2004 г. составил около 40 млрд. долл., а к 2010 г., по уточненным расчетам, эта цифра превысила 100 млрд. долл. К 2015 году мировой объем биотехнологического рынка составил свыше 280 млрд. долл. и на долю биотехнологий уже сейчас приходится свыше 12% продаж на химическом рынке.

Биомедицинские разработки развиваются по двум основным направлениям. Первое из них связано с трансплантацией клеток. Пересадка клеток используется при врожденных нарушениях иммунной системы, наследственных дефектах обмена веществ, функциональной недостаточности органов. Методы пересадки клеток играют все большую роль во внутриутробной коррекции наследственных дефектов. Ряд технологий используется в клиниках США и Европы для лечения цирроза и наследственных дефектов печени, врожденных иммунодефицитов, нарушений

кровообразования, у пациентов с мышечной дистрофией и дегенеративными заболеваниями нервной ткани, репродуктивной системы, костной, хрящевой и покровных тканей, глаза, уха и других органов чувств. Особое место в трансплантационной технологии заняла трансплантация фетальных (зародышевых) и эмбриональных клеток, обладающих рядом преимуществ перед клетками взрослых доноров: в них слабо выражены свойства, вызывающие отторжение чужих тканей, что уменьшает уровень осложнений после пересадки, они наделены большим потенциалом размножения и содержат комплекс ростовых факторов, которые стимулируют нормальное развитие донорской ткани. Еще большие надежды возлагаются на стволовые клетки, способные развиваться в любую ткань организма.

Биотехнологические компании BioMarin Pharmaceutical и Serono создали стратегический альянс, целью которого является исследование и коммерциализация двух перспективных разработок Phenoptin и Phenylase. Оба препарата показали хорошие результаты при лечении фенилкетонурии, а предклинические испытания свидетельствуют о том, что основной действующий компонент – синтетическая форма коэнзима 6R-BH4, может обладать хорошим потенциалом и в лечении других заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Serono заплатит 25 млн. долл. за лицензирование и еще 232 млн. долл. в случае успешных продаж препарата.

Всемирная организация здравоохранения определяет основные компоненты народной медицины следующим образом: лечение лекарственными травами и другими природными средствами; иглоукалывание и мануальная терапия. Народная медицина в системе здравоохранения уже играет важную роль в ряде стран мира, особенно в странах Азии. Наша народная медицина имеет глубокие вековые корни, уходящие во времена Абу Али ибн Сины. Сегодня в нашей республике узаконена система народной медицины.

В 2019 году было экспортировано переработанных лекарственных растительных продуктов на сумму 48 миллионов долларов США. В связи с этим весьма актуальным является принятое 10 апреля 2020 года постановление Президента Республики Узбекистан “Об охране дикорастущих лекарственных растений, культурном возделывании, переработке и рациональном использовании имеющихся ресурсов”.

Во-первых, тут, конечно же, "генетически модифицированные организмы", всем известное "ГМО" небезосновательно любимо несведущим читателем/зрителем/слушателем. Фактически, с тех пор, как человечество перешло от кочевого образа жизни к оседлому и начало возделывать землю и разводить скот, оно создавало «генетически модифицированные» культуры в

сельском хозяйстве. Без него у нас в принципе не было бы урожая, потому что условия биоценоза (то есть стабильного развития организмов) не позволяли бы выращивать ни коров, ни пшеницы. И именно поэтому биотехнология сельскохозяйственных культур может решить так много проблем, от голода и продовольственной безопасности до улучшения качества жизни всех людей за счет комбинирования уровней питательных веществ различных растительных продуктов. Как еще биотехнология может повлиять на исследование человеком ближайшего к нам космоса?

Представьте себе хотя бы простую исследовательскую экспедицию на другие планеты нашей локальной группы — например, на Марс. Помимо психологической устойчивости экипажа такой экспедиции (а полет продлится не менее года при нынешнем уровне развития ракет и других типов двигателей, пригодных для межпланетной связи), ему потребуется приличное питание. и топливо. Даже сейчас группе из 3-5 космонавтов невозможно доставить на МКС годовой запас продовольствия — она слишком тяжелая и требует несколько ракет.

Как насчет длительной космической миссии, когда пополнение запасов “в пути” было бы невозможно? Действие лекарственных растений на организм основано на их химическом составе зависит от количества соединений. Эти соединения различны в разных частях растения сумма собрана. Период высокой эффективности и качества препарат соответствует началу их цветения и периода посева. Лекарственные вещества в почках, листьях или стеблях некоторых растений собранные в цветах или плодах, в некоторых случаях в корнях или коре. Поэтому убирают часть растений с наиболее биологически активными веществами.

Ведущими биотехнологами Армении заявляется, что в вопросе развития отрасли необходимо осуществлять долгосрочные инвестиции на 7 и более лет, а также венчурное финансирование инновационных проектов. Кроме того, необходимо привлечь в отрасль иностранные компании, в том числе способствовать тому, чтобы глобальные компании осуществили в Армении процесс упаковки лекарств, а затем и основали в Армении их производство. Для стимулирования продаж предусматривается обеспечить местные компании соответствующей информацией и консалтингом о потенциальных рынках сбыта, организовывать бизнес-форумы на целевых рынках с участием армянских производителей и основных его участников. Кроме того, необходимо предпринять шаги и в направлении стимулирования продаж на местном рынке. Независимо от их адреса декларируют зарегистрированные патенты на штамм "Нарине" под различными номерами, и никто не платит денег ни Институту микробиологии НАН РА, который в 17 тяжелые 80-90-ые

годы умудрился сохранить и прокормить культуру этого микроорганизма, ни За рубежом вовсе рекламируется продукция под брендом "Нарине", при этом все производители государству, ни семье автора. Как отметил Рубен Нейман, директор армянского республиканского научно-производственного центра продуктов оздоровительного питания "Нейман и сыновья", авторские права на "Нарине" де-факто практически утрачены

Корни, корневища, луковицы и почки растений обычно находятся в состоянии покоя. В период ввода - поздней осенью или до пробуждения растения - ранней весной подготовлен. Плоды и семена растения собирают, когда они созреют, потому что они в это время он богат лечебными веществами. Свежесобранное лекарственное растение в составе продукта в надземной части до 85 % влаги, в корнях до 45 %. Если эта влага не теряется (при высушивании), растение загнивает и лекарственные вещества он ломается и становится непригодным для использования.

Литература

1. ОЗМЭ. Первый том. Ташкент, 2000 г.
2. Холматов Х.Х., Хабибов З.Х., Фармакогнозия [Учебник], Т., 1967;
3. Набиев М., Шифобахш гийохлар Т., 1980;
4. Ходжиматов К., Оллоёров М., Лекарственные растения Узбекистана и их защита, Т., 1988;
5. Халиков К., Лекарственные растения юга Узбекистана, Т., 1992;
6. Ходжиматов К.Х., Ёлдошев К.Ю., Шогулумов У.Ш., Ходжиматов О.К., Лекарственные травы мазь от боли (Фитотерапия), Т., 1995;
7. Тахиров Б. Б., Тешаева Д. Р. Характеристики вегетативные, абогающие фитосанитарное состояние джайлау кызылкума //Вопросы науки и образование – 2018. – нет. 10 (22).
8. Толибова Н.Н., Тохиров Б.Б., Арипов Б.Ф. Определение зоопланктона в озера денизколь и их использование в рыболовстве //Центр научных публикаций (букду. ан). –2020. - Т. 1. – нет. 1.
9. Тохиров Б.Б., Сайфиев Т.Ф., Хакимова Н.К., Рахматова З.Б. Динамика активности ферментов в засоленных почвах // ДИНАМИКА. - 2020. - Т. 6. – нет. 10.
10. Хусенов Б. К., Тохиров Б. Б., Тураев М. М. Биотехнология биологических и химочистка воды завода Бухарского нефтеперерабатывающего завода// Центр научных издание (букду. уз.). - 2020.

